

CARLO GINZBURG: O HISTORIADOR DA MICRO-HISTÓRIA

Luiz Carlos Bombassaro*

Carlo Ginzburg, um dos intelectuais italianos mais importantes da atualidade e um dos maiores historiadores e crítico da cultura europeia, nasceu em Turim, em 1939. Filho do professor Leone Ginzburg e da escritora Natalia Ginzburg, estudou na *Scuola Normale Superiore* de Pisa, onde se doutorou em Letras, no ano de 1961. Depois de lecionar nas universidades de Bolonha, Harvard, Yale e Princeton, no *The Getty Center*, no *Warburg Institute* de Londres e na *Ecole Pratique des Hautes Etudes* de Paris, foi professor da Universidade da Califórnia (UCLA), de 1989 a 2006. Atualmente, de regresso à Itália, ensina na *Scuola Normale Superiore*. Reconhecido internacionalmente por seus estudos sobre a história da cultura, de modo especial a cultura popular, elaborou um método interdisciplinar de análise histórica, onde elementos particulares, como um evento, um lugar ou mesmo uma pessoa, servem de indício para a reconstrução detalhada da mentalidade de uma sociedade, de uma cultura, de uma época. Traduzidos em mais de quinze idiomas, seus livros são bem conhecidos do leitor brasileiro. Dele, a Editora Paz e Terra publicou *Indagações sobre Piero* (1989) e a Companhia das Letras: *O queijo e os vermes* (1987), *Os andarilhos do bem* (1988), *Mitos, emblemas e sinais* (1989), *História noturna* (1991), *Olhos de madeira* (2001), *Relações de força* (2002), *Nenhuma ilha é uma ilha* (2004) e *O fio e os rastros* (2007). Por ocasião de uma série de preleções junto ao *Warburg Institute*, Ginzburg concedeu a seguinte entrevista.

Bombassaro – *Prof. Ginzburg, seus trabalhos contemplam de modo muito especial a questão da metodologia da pesquisa em história e sua relação com a morfologia. O senhor poderia nos falar um pouco sobre essa relação e sobre o papel que ela desempenha em suas investigações?*

Ginzburg – Digamos que eu desconfio muito da metodologia, quando tratada de modo abstrato. Penso que a metodologia é útil quando se refere a uma pesquisa concreta. Há uma belíssima frase do grande sinólogo francês

* Professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Membro do Grupo Interdisciplinar em Filosofia e História das Ciências e Co-editor de *Episteme*. E-mail: luiz.bombassaro@ufrgs.br

Marcel Granet que costumo citar e que também foi usada por Georges Dumézil. Granet dizia: “O método é o caminho depois que o percorremos”. Ele brincava com a etimologia *meta – odos*. É o caminho que conhecemos depois de realizar a pesquisa, mas não antes disso. Nesse sentido, o que posso dizer sobre a morfologia é tão-somente o que se refere ao uso que fiz da morfologia. Posso até mesmo dizer que esse uso, de algum modo, me foi imposto. Quando escrevi meu primeiro livro, *Os andarilhos do bem* – depois de ter investigado processos inquisitoriais contra homens e mulheres do Friuli, entre os séculos XIV e XVII, os assim chamados *benandanti* – no prefácio eu afirmava que havia algo que chamara a minha atenção, ou seja, a semelhança entre essas confissões, essas viagens noturnas, essas lutas pela fertilidade e aquilo que lemos sobre os “xamãs siberianos”. Mas, como eu já havia indicado no prefácio, Marc Bloch fez uma distinção entre dois modos de comparação: uma comparação entre sociedades nas quais havia uma conexão entre si, uma comparação propriamente histórica, e uma comparação, de caráter etnológico, de sociedades sem conexão histórica entre si. Então, nesse caso, eu dizia em 1966, nos encontramos diante de uma comparação do primeiro tipo, ou seja, de um fenômeno que demanda uma explicação sobre sociedades que possuem uma conexão entre si. Assim, o que foi que naquele momento me permitiu dizer e fazer uma aposta arriscada de que havia uma conexão de caráter histórico entre os *benandanti* friulanos e os xamãs siberianos? Claro que não chego a reconstruir essa conexão. Mas eu dizia também que não queria adotar uma perspectiva de comparação. No entanto, o que aconteceu foi o seguinte: ao terminar o trabalho, quando eu já havia entregue os manuscritos, que o editor segurou por vários meses, quase um ano – isso hoje parece pouco, mas na época me parecia muito tempo – houve um problema. A editora pensava que eu queria ainda retrabalhar o livro. Mas, no decorrer desses meses, aconteceu algo fabuloso, porque, de repente, eu encontrei outra prova. Ou seja, encontrei documentos que falavam de um lobisomem báltico da Livônia e, assim, abria-se aqui uma nova coleção. Em resumo, depois de ter publicado esse livro, passei quinze anos trabalhando com esse projeto e procurando uma maneira de responder ao desafio que me era proposto pela documentação: como era possível estabelecer uma ponte entre *benandanti* e xamãs? Desse modo, trabalhei, na verdade, muito tempo em uma perspectiva morfológica, mesmo se – como *Monsieur Jordain*, em *O burguês fidalgo*, de Molière, dizia que falava em prosa sem o saber – eu estava fazendo morfologia sem o saber. Então, comecei a compreender as implicações entre esse meu modo de trabalhar – um modo, digamos assim, um tanto selvagem – quando me deparei com aquela passagem de Ludwig Wittgenstein, na qual ele polemiza com James G. Frazer contrapondo uma apresentação não-histórica, não-genética, mas puramente morfológica, baseada na

representação perspicua dos dados. A idéia de que os dados poderiam ser apresentados de duas maneiras bem distintas, na verdade, ocorrera-me bem antes, ao dar-me conta de que eu estava pensando sob a influência de Claude Lèvi-Strauss ao querer apresentar o dossiê sobre os andarilhos do bem de dois modos, ou seja, de que eu poderia escrever dois livros: um em forma diagramática e o outro em forma histórica. Acabei por escrever somente o livro em forma histórica. Mas aqui já existe a minha fascinação pelo diagrama, que é para mim uma coisa antiga e que remete, creio, ao meu primeiro encontro com a obra de Lèvi-Strauss.

Bombassaro – *Como surgiu essa relação entre a obra de Lèvi-Strauss e a morfologia?*

Ginzburg – Quando Einaudi, que também era meu editor, publicou a edição italiana da *Morfologia della fiaba* [*Morfologia do conto maravilhoso*], de Vladimir Propp, ele pediu a Lèvi-Strauss um comentário, que também foi publicado, e no qual há uma espécie de diálogo entre Lèvi-Strauss e Propp. Propp, por sua vez, chegou até a apresentar uma réplica ao comentário, mas parece que o diálogo na verdade não funcionou. Então, em que sentido se pode dizer que há uma convergência? Penso que há uma convergência no sentido que, como certa vez lembrou polemicamente Michel Foucault numa entrevista a um jornalista italiano que lhe perguntara: “O que o senhor pode dizer sobre o estruturalismo?” Ele respondeu: “O estruturalismo tem sua origem nas discussões realizadas nos anos 1920 pela Escola de Praga”. Embora isso não seja literalmente exato, pois Lèvi-Strauss se tornou estruturalista em Nova York nos anos 1940, quando encontrou Roman Jakobson, mas é também verdade que Jakobson provinha daquela tradição que envolvia a Escola de Praga. Então, é claro que o livro do Propp é um livro formalista. Mas sabemos, também, que as variantes do formalismo são muitas, porém o que me parece interessante aqui é a idéia de que a concentração nos elementos exclusivamente formais pode ser um experimento que leva à história e não que se afasta dela. Ou seja, parece distanciar-se da história, mas, em vez disso, pode ser usado como um instrumento de pesquisa.

Bombassaro – *Especialmente nas últimas décadas, tem-se discutido muito sobre a modernidade e seus limites. Como sabemos, a ciência é uma característica marcante da modernidade. Nesse sentido, em que medida poder-se-ia então dizer que existe uma ciência assim chamada “pós-estruturalista” ou “pós-moderna”?*

Ginzburg – Talvez sejam os pós-estruturalistas e os pós-modernos que rejeitam o adjetivo “científico”. Ou seja, quando Roland Barthes se afastou do estruturalismo, de alguma forma ele contrapôs à ciência o seu novo modo de proceder. Mas, no confronto com essas reflexões pós-estruturalistas ou pós-modernas, adoto uma posição muito diferente, que até pode ser considerada polêmica. Mas também aqui sou levado a procurar ver a pergunta por trás da resposta. Não gosto da resposta, mas a pergunta é real. No prefácio de meu mais recente livro, *Il filo e le traccie*, que está para ser publicado também no Brasil, afirmo que o pós-moderno não está mais muito em moda. Mas penso que é preciso responder às perguntas que os pós-modernos tratavam de responder de modo inadequado. Essas perguntas, se quisermos, tem a ver com uma relação entre uma prova qualquer, do ponto de vista historiográfico, e aquilo ao qual essas provas se referem. É a referencialidade enquanto tal aquilo que é posto em discussão. Ora, negar a referencialidade parece-me desinteressante. Já colocar a pergunta pela referencialidade parece-me muito interessante e desafiador.

Bombassaro – *Isso quer dizer que nesse seu livro, o senhor segue no projeto de teorização e de discussão sobre o método indiciário, que foi tematizado explicitamente, por exemplo, em Mitos, emblemas e sinais?*

Ginzburg – Em certo sentido, sim, porque se trata de uma reflexão que parte da mesma questão. Recolhi uma série de ensaios que, num arco de vinte anos, embora haja também ensaios novos, explora o fio da narração e os rastros históricos. Em *Mitos, emblemas e sinais* há um ensaio, *Sinais*, no qual se realiza uma espécie de inversão, isto é, de reflexão indireta sobre o meu próprio trabalho. É uma espécie de genealogia intelectual, que também provocou uma reflexão que foi levada adiante. Mas agora quero fazer algo diferente. O que estou trabalhando neste momento vai em outra direção, embora ainda esteja vinculado àquelas reflexões.

Bombassaro – *O senhor disse que a ciência é uma atividade humana que envolve sempre um risco. Poderia falar algo sobre isso?*

Ginzburg – Digamos que se alguém pensa a pesquisa como uma atividade na qual ele não corre o risco de errar, então ele faz um jogo semelhante àquilo que vemos na última cena do filme de Antonioni, *Blow-Up*, onde o fotógrafo assiste e participa de um jogo de tênis sem bola e sem rede. Ou seja, é um jogo pouco interessante, parece-me. Há aqui uma série de implicações. Como foi muito bem referido por Karl Popper, se o resultado ao qual a ciência

chega não é falsificável, a pesquisa não é científica. Ser falsificável significa também admitir a possibilidade que seja falsa, que esteja equivocada no que diz respeito aos seus resultados. Nesse sentido, parece-me que o risco é conatural à investigação científica. Quem não arrisca, não encontra nada. Mas aqui há também a questão: Que fazer diante dos resultados? Este é um outro problema. Trata-se do que significa propriamente prova. Esse tema da prova está um pouco ausente daquele ensaio *Sinais*. Participei recentemente, em Lille, de um congresso sobre os temas desse ensaio que foi escrito há quase trinta anos. Então, para esse congresso, escrevi um pequeno texto, que está sendo publicado na França, onde trato de refletir sobre aquele ensaio, no qual – e isso parece-me um pouco estranho – eu não havia falado de prova. Assim, no entusiasmo de propor uma perspectiva que era ao mesmo tempo antiga e nova – porque, por um lado, ela radicava em hipóteses de práticas passadas e, por outro, havia a idéia de sistematizar uma perspectiva nova – a referência sobre a questão da prova tinha ficado de fora. Então, fui obrigado a rever o problema da prova por duas razões: uma de ordem científica, e, outra, de ordem extra-científica. No que diz respeito à ordem científica tratava-se da emergência, em âmbito não somente historiográfico, de posições céticas. No momento em que se sustenta que entre narração e ficção não há confins rigorosos, ali é preciso fazer valer a prova. Por isso, entre os livros que escrevi, há um que se chama *Relações de força: história, retórica e prova*, no qual o problema da prova constitui-se no elemento central. Mas, além disso, há um elemento extracientífico, ou seja, um amigo meu muito querido, Adriano Sofri, líder do grupo de extrema esquerda *Lotta continua*, foi processado em 1991 e condenado a vinte e dois anos de prisão, como idealizador e mandante de um assassinato político que havia sido realizado em 1972. Então, eu havia escrito um livro, que foi traduzido em muitas línguas, mas não em português, *Il giudice i lo storico*, que é uma reflexão sobre o método, mas também, sobretudo, uma leitura dos atos do processo. Depois que o processo passou pela primeira instância, escrevi esse livro para demonstrar a inocência de meu amigo e também para refletir sobre o problema da prova. Então, em meu trabalho também havia esse elemento extracientífico.

Bombassaro – *Seus trabalhos são fortemente marcados por um caráter interdisciplinar, mas neles a literatura sempre ocupou um lugar central, em alguns momentos até mesmo de proeminência...*

Ginzburg – Sim, a literatura me interessa sob muitos pontos de vista. Tenho interesse na literatura como testemunho histórico, mas ela me interessa também como modelo narrativo, ou melhor, como modelos narrativos. Ou

seja, a literatura me interessa não somente como tema de reflexão, mas também como inspiração, pelo que ela tem como esquema cognitivo. A idéia que tratei de sustentar no livro *Relações de força*, de que no trabalho do historiador não é somente o último elo da cadeia – a redação do trabalho – que se constitui em forma narrativa, mas já a primeira reação diante das fontes nas quais esse modelo narrativo se acrescenta desde o momento inicial da pesquisa e, por assim dizer, como se condicionasse toda a investigação. Por isso, interessam-se não somente os modelos narrativos, mas também aqueles que não têm uma fisionomia narrativa, como os diagramas. Assim, jogar em diversas frentes, possivelmente conflitivas, é a idéia que está presente em meu trabalho.

Bombassaro – *Mas agora gostaria de lhe fazer uma provocação: Essa perspectiva de análise, que destaca a forma diagramática, não corre o risco de fazer com que se perca a historicidade do conhecimento?*

Ginzburg – Diria que somente quem arrisca perder a historicidade poderá encontrá-la. Penso que é preciso, provisoriamente, fazer o experimento de suspender essa dimensão histórica por meio de um diagrama que seja ato. Essa suspensão provisória me parece muito útil. Mas, como eu dizia, a morfologia é *ancilla historiae*, como se afirmava no medievo que a filosofia era *ancilla theologiae*. A morfologia é *ancilla historiae* em vários sentidos e isso me parece muito útil.

Bombassaro – *Uma das questões centrais de seu livro Olhos de madeira é o problema da distância e das relações interculturais. Como é possível compreender o problema do etnocentrismo e quais são as possibilidades de sua superação?*

Ginzburg – Esse é certamente um dos temas mais importantes de nossa atualidade, marcada por tantas coisas no contexto do que chamamos globalização, que é somente um momento de um processo muito longo, que implica encontros culturais, que podem ser desencontros, às vezes também violentos, como aqueles que aconteceram e continuam a acontecer, conflitos, mas também diálogos. O diálogo é uma possibilidade da qual nunca podemos nos esquecer. Mas é preciso ter presente também as possibilidades dos conflitos. Os conflitos talvez sejam inevitáveis. Penso que eles são até mesmo desejáveis. Se pensarmos no tema da mutilação genital, por exemplo, é claro que em nossa cultura ela é inaceitável. Não creio que diante disso tenhamos que fazer valer um princípio relativístico. Creio que o relativismo tem limites. Pouco relativismo mata, mas relativismo em demasia também mata. Estamos em um

momento que não tem caminho do meio ou que não é fácil de encontrá-lo. É preciso que o negociemos. Mas também não podemos renunciar ou até mesmo impor, onde podemos de fato negociar um código de comportamento. Certo, devemos também procurar negociar com outros códigos, mas com certos limites. A abertura não pode ser ilimitada.

Bombassaro – *Mas uma posição universalista também não é possível...*

Ginzburg – [...] não é possível e talvez nem mesmo seja desejável. Devemos buscar os elementos que tornem possível a convivência, sabendo que quem convive tem de pagar um preço. Esse preço pode ser mínimo, mas também pode ser um preço considerável. Creio que certo preço é inevitável, e parece-me equivocado apresentar o processo de convivência entre culturas como algo pacífico e pronto. Na verdade, esse processo não é tão pacífico assim. No meu entender, o elemento conflitivo faz parte do processo das relações interculturais.

Bombassaro – *Professor Ginzburg, gostaria de lhe agradecer imensamente por essa entrevista.*